

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOIIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH

Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, texnika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
umurzakovadilnoz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada issiqlik energetika obyektlarining texnologik parametrlarini noravshan-mantiqiy boshqarish modellarini ishlab chiqish tahlillari keltirilgan. Maqolada issiqlik energiyasini oshirish va neyro-noravshan texnologiyalari usullari asosida bug' generatorining boshqarish tizimini samaradorligini oshirish imkonini beruvchi boshqarish modellarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Bug' generatori va elektr energetika obyektlarining texnologik parametrlarini noravshan-mantiqiy boshqarish tizimi funksional sxemasi ishlab chiqilgan, rostlash parametrlarini adaptasiyalash hisobiga texnologik jarayonlarni optimallashtiruvchi bug' generatorining texnologik parametrlarini noravshan-mantiqiy boshqarish tizimini yaratish uchun sifat jihatidan yangi yondoshuv taklif etilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik energetika obyektlari, boshqaruv, texnologik parametrlar, noravshan-mantiqiy boshqarish usullari, intellektual boshqarish tizimlari, algoritmlar, bug' generatori, issiqlik yuklamasi, kompensatsiyalovchi qurilma.

Kirish

Bugungi kunda jahonda issiqlik energetikasida elektr-energiya ishlab chiqarish jarayonida energoresurslar sarfini kamaytirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni samarali hal etish ko'p jihatdan issiqlik energetikasi obyektlari agregatlarining texnologik parametrlarini boshqarishda qo'llaniladigan ilm-fan texnologiyalari bilan belgilanadi. Ushbu yo'nalishda dunyoning qator rivojlangan mamlakatlarida, jumladan, AQSh, Germaniya, Rossiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya va boshqalarda keng qamrovli ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jahonda elektr energetika obyektlari va ularda kechuvchi jarayonlarni avtomatik boshqarish tizimini loyihalashtirishga qaratilgan zamonaviy usullar va maqsadli tadqiqotlarning ilmiy asoslari yaratilmoqda. Shu bilan birga elektr energetikasi obyektlarining texnologik jarayonlarini boshqarish modellarini qurish usullari va algoritmlarini ilmiy asoslash alohida ahamiyatga ega. Biroq issiqlik energetikasi stansiyalarida elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonida issiqlik yuklamasining notekis o'zgarishi, boshqarish obyekti xususiyatlarining noaniqligi va ko'plab nazorat qilinmaydigan

g'alayonlarning mavjudligi bilan bog'liq energiya yo'qotishlari mavjud. Bularning barchasi issiqlik energetikasi obyektlari agregatlarini boshqarish tizimlariga nisbatan qat'iy talablar va ma'lumotlar noaniqligi sharoitida dinamik obyektlarni boshqarish modellari va algoritmlarini ishlab chiqishga olib keladi. Respublikamizda qabul qilingan kompleks choralar doirasida elektr energiya obyektlarini boshqarish jarayonini intellektuallashtirishni boshqarish nazariyasi va usullarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda, xususan bug' generatorining ish rejimlarini noaniqlik sharoitida energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda har xil turdagi operativ va texnik cheklovlarni hisobga olish dolzarb masalalardandir.

Boshqaruv va tizimli tahlil nuqtai nazaridan bug' generatorini boshqarish obyekti sifatida ma'lumotlar noaniqligi sharoitida ishlovchi tizim deb hisoblash mumkin. Bunday tizimlarni boshqarishda intellektual texnologiyalar usullaridan foydalanish qator afzalliklarga egadir. Chunki intellektual boshqarish tizimlari dinamik obyektlar parametrlari noravshan va o'zgaruvchi bo'lganda ham barqarorligini saqlab qoladi; boshqarish obyektining

parametrlarining o'zgarishiga sezgirligi ancha past bo'ladi shuningdek, boshqarish algoritmini yaratishda boshqarish obyektlarining aniq matematik ifodalarini talab etmaydi [1].

Metodologiya

Bugungi kunda qo'llanilayotgan boshqarish tizimlarida aniqlangan sozlash parametrlarida, texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarida yuqori sifatga ega bo'lgan, gohida esa barqaror boshqarishni ta'minlash imkoniyati yo'q. Bunda boshqarish tizimini ishlab chiqishda noravshan-mantiqiy yondoshuvdan foydalanish samarali natija beradi. Noravshan-mantiqiy boshqarish tizimlari zamonaviy boshqarish nazariyasining tezkor rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib, u zamonaviy avtomatik boshqaruvning turli obyektlarida, jumladan issiqlik energetikasi obyektlarini boshqarishda yanada murakkab va mukammal muammolarini hal qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada intellektual texnologiyalar asosida zamonaviy boshqarish usullarini qo'llash orqali, issiqlik energetikasi obyektlari texnologik jarayonlarini boshqarish uchun noravshan-mantiqiy boshqarish tizimini ishlab chiqish masalalariga e'tibor qaratilgan. Bunda, boshqarish tizimining noravshan-mantiqiy modellarini yaratish va uning parametrlarini adaptatsiyalash asosiy muammolardan biridir. Issiqlik energetika obyektlarida ishlatiladigan bug' generatorining texnologik parametrlarini boshqarish jarayonining taklif etilayotgan noravshan-mantiqiy avtomatik boshqarish tizimining strukturaviy sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Bu tizim quyidagi funksional bloklardan iborat bo'ladi:

1-rasm. Bug' generatorining texnologik parametrlarini noravshan-mantiqiy avtomatik boshqarish tizimining strukturaviy sxemasi

bu yerda NO'B - neyron o'qitish bloki (ushbu blokda neyron to'rni o'qitish na'munalari yaratiladi va

bu tizimning amalga oshiradigan sozlash parametrlari hisoblanadi); SNT – sun'iy neyron tarmoq, rostlagichning sozlash parametrlarini obyekt modeli parametrlari bilan funksional bog'liqligini amalga oshiradigan sun'iy neyron to'r ko'rinishidagi model.

Boshqarish objekti hisoblangan bug' generatorining umumiy holda matematik modelini holat tenglamasi shaklida quyidagicha tasvirlanadi. Bunda bug' generatorining noravshan holat tenglamasi quyidagicha ko'rinishda ifodalanadi:

$$d\bar{x}/dt = \bar{A} \otimes \bar{x} \oplus \bar{B} \otimes u, \bar{y} = \bar{C} \otimes \bar{x},$$

(1)

noravshan boshlang'ich shartlar berilgan bo'lsin:

$$\bar{x}_1(0) = \bar{D}_1, \bar{x}_2(0) = \bar{D}_2, \dots, \bar{x}_n(0) = \bar{D}_n$$

, (2)

bu yerda \otimes, \oplus – noravshan to'plamlar; u – boshqarish tizimidagi kirish va chiqish signallari; $\bar{x} = \{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_i, \dots, \bar{x}_n\}$ – sodir bo'ladigan jarayonning holat vektori; $i = 1, 2, \dots, n$, $\bar{y} = \{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_i, \dots, \bar{y}_l\}$ – boshqarish parametrlari vektori; $i = 1, 2, \dots, l$, $\mu_S(s)$ – bug' generatoridagi holat bo'yicha o'zgaruvchi parametrlarning noravshan-mantiqiy holati, S – holat tenglamasi uchun vazn koeffitsientini aniqlaydi. Bug' generatorining noravshan modelining koeffitsientlari matritsasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \bar{A}^1 & \dots & \bar{A}^1 \\ 1 & & n \\ \dots & \dots & \dots \\ \bar{A}^n & \dots & \bar{A}^n \\ 1 & & n \end{bmatrix}, \bar{B} = \begin{bmatrix} \bar{B}^1 \\ \dots \\ \bar{B}^n \end{bmatrix}, \bar{C} = \begin{bmatrix} \bar{C}_1 & \dots & \bar{C}_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \bar{C}_1 & \dots & \bar{C}_n \end{bmatrix}$$

O'zgaruvchilarni vektorining noravshan quyidagi munosabat bilan ifodalash mumkin: $\bar{x}_i = \{x_i / \mu_{\bar{x}_i}(x_i)\}$. Bu yerda i – chiqish o'zgaruvchisi quyidagicha ifodalanadi:

$$\bar{y}_i(t) = \left\{ t, y_i / \mu_{\bar{y}_i}(t, y_i) \right\},$$

$$i = 1, 2, \dots, l,$$

$$\bar{y}_i = \left\{ y_i / \mu_{\bar{y}_i}(y_i) \right\},$$

bu yerda $\mu_{\bar{y}_i}$ – tegishlilik funksiyasi.

\bar{A} , \bar{B} , \bar{C} matritsa elementlari quyidagi ko'rinishda tasvirlangan:

$$\bar{A}_1 = \left\{ A_1 / \mu_{\bar{A}_1} \left(A_1 \right) \right\}, \dots, \bar{A}_n = \left\{ A_n / \mu_{\bar{A}_n} \left(A_n \right) \right\},$$

$$\bar{B}^1 = \left\{ B^1 / \mu_{\bar{B}^1} \left(B^1 \right) \right\}, \dots, \bar{B}^n = \left\{ B^n / \mu_{\bar{B}^n} \left(B^n \right) \right\},$$

$$\bar{C}_1 = \left\{ C_1 / \mu_{\bar{C}_1} \left(C_1 \right) \right\}, \dots, \bar{C}_n = \left\{ C_n / \mu_{\bar{C}_n} \left(C_n \right) \right\}.$$

$$\bar{D}_i = \left\{ x_i / \mu_{\bar{D}_i}(x_i) \right\} \text{ da bug' generatorning}$$

noravshan to'plam boshlang'ich shartlari to'plami

quyidagi ko'rinishda bo'ladi: $\bar{S} = \left\{ s / \mu_{\bar{S}}(s) \right\}$ bug'

generatorning noravshan to'plam holat vektori

o'zgaruvchilari soni, bu yerda $S = 1, 2, \dots, n$ – bug'

generatorning holat vektori o'zgaruvchilarining tartib

raqami x_i o'zgaruvchi uchun tegishlilik funksiyalari

ko'rinishida quyidagicha yoziladi:

$$\mu_{\bar{x}_i}(x_i) = \varphi \left(x, a_{\bar{x}_i}, b_{1\bar{x}_i}, b_{2\bar{x}_i}, v_{1\bar{x}_i}, v_{2\bar{x}_i} \right) = \left(\left(\frac{b_{-}(a_{-} - x)}{1x_i} \right)^{v_{-}} \frac{\text{sign} \left(\frac{b_{-}(a_{-} - x)}{1x_i} \right) + 1}{2} + \left(\frac{b_{-}(a_{-} - x)}{2x_i} \right)^{v_{-}} \frac{\text{sign} \left(\frac{b_{-}(a_{-} - x)}{2x_i} \right) + 1}{2} + 1 \right)^{-1},$$

(3)

bu yerda koeffitsient $a_{\bar{x}_i}$ tegishlilik funksiyasining modulini keltirilgan qiymatini

tasvirlaydi, $b_{1\bar{x}_i}$ va $b_{2\bar{x}_i}$ koeffitsientlar tegishlilik

funksiyasi kengligini ko'rsatadi, $v_{1\bar{x}_i}$ va $v_{2\bar{x}_i}$ –

tegishlilik funksiyasini x_i o'qiga og'ishini ifodalaydi.

$b_{1\bar{x}_i}$, $b_{2\bar{x}_i}$, $v_{1\bar{x}_i}$, $v_{2\bar{x}_i}$ turli tegishlilik funksiyasini

hosil qiluvchi koeffitsientlardan foydalangan holda, ularni noaniqlik ko'rsatkichlari sifatida qo'llash mumkin [5]. Bug' generatorni noravshan-mantiqiy boshqarish tizimini samarali boshqarishdagi tizimda mavjud bo'lgan rostdashning sifat ko'rsatkichlari (tizimdagi o'tish jarayoni vaqti, rostdash mobaynida maksimal og'ishi, tizimdagi mavjud jarayonlarni kuzatuv xatosi va hokazo) qo'shimcha funksiyalar ko'rinishida ifodalanadi:

$$\bar{Q}_k^3 = \left\{ Q_k^3 / \mu_{\bar{Q}_k}^3(Q_k^3) \right\}, k = 1, 2, \dots, K,$$

$$\mu_{\bar{Q}_k}^3(Q_k^3) = \varphi \left(Q_k^3, a_{3\bar{Q}_k}, b_{3\bar{Q}_k}, v_{3\bar{Q}_k} \right),$$

(4)

bu yerda k – bug' generatorning boshqarish tizimini sifat ko'rsatkichlari soni.

Bug' generatorning texnologik parametrlarini boshqarish jarayonining talab etilgan sifat ko'rsatkichlari asosida etalon modelni quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz:

$$\dot{x}_M = A_M x_M + B_M u_M, \quad (5)$$

bu yerda u_m – bug' generatorning boshqarish

tizimiga ta'sir etuvchi parametr; $x_m(t)$ – bug'

generatorning etalon o'zgaruvchilarining holatlari

vektori. Bug' generatorning holat vektorining

o'zgaruvchilariga va boshqarishga chegaraviy shartlar

texnologik reglament asosida quyidagi ko'rinishda

yoziq olinadi:

$$g_1(\bar{x}, u, \gamma, t) < x_{1\max}, g_2(\bar{x}, u, \gamma, t) < x_{2\min}, \dots,$$

$$g_{2n-1}(\bar{x}, u, \gamma, t) < x_{n\max}, g_{2n}(\bar{x}, u, \gamma, t) < x_{n\min}, \dots,$$

$$g_{m-1}(\bar{x}, u, \gamma, t) < u_{\max}, g_m(\bar{x}, u, \gamma, t) < u_{\min}.$$

(6)

Texnologik jarayonni, ya'ni bug' generator

haroratini boshqarishning maqsadi jarayonni

xarakterlovchi holat vektori o'zgaruvchilarini

texnologik reglamentdan o'rtacha og'ishni

minimallashtirish uchun o'zgaruvchilarga qo'yilgan

chegaraviy shartlarni ta'minlaydigan ya'ni $|x(t)| < x_{qo'sh}$,

$|u(t)| < u_{qo'sh}$, shunday rostdagichni strukturasi va

parametrlarini tanlash kerakki u obyektga qo'yilgan barcha shartlarni va sifat ko'rsatkichlarini (6) qanoatlantirsin.

Bug' generatorni boshqarish tizimining $a_{\bar{x}i}(t)$, $a_{\bar{y}i}(t)$, sifat ko'rsatkichini aniqlash uchun boshqarish obyektining vaqt xarakteristikalaridan foydalanildi. Rostlagichning noravshanlik parametrlari $b_{1\bar{x}i}(t)$, $b_{2\bar{x}i}(t)$, $b_{1\bar{y}k}(t)$, $b_{2\bar{y}k}(t)$, tegishlilik funksiyasining kengligi orqali aniqlanadi [7].

Bug' generatorning boshqarish algoritmiga robstlik xususiyatini berish uchun, minimal murakkablikni ta'minlaydigan va boshqarish signaliga qo'yiladigan chegaraviy shartlar va uning o'zgarish tezligini hisobga olish imkonini beruvchi tezkor gradientli diskret algoritmdan foydalanildi. Bunday holda, boshqarish signali holat o'zgaruvchilarining noravshan qiymatlari to'plami asosida shakllanadi. Yuqoridagilarga asoslangan holda modifikatsiyalangan boshqarish qonuni quyidagi munosabatda yoziladi [6]:

$$u = k_u(t) \cdot u_m(t) + \sum_{i=1}^n k_x^\Sigma(t) \cdot x_i^\Sigma(t),$$

$$k_{x1}^\Sigma[t+1] = k_{x1}^\Sigma[k](1-h\gamma_3) + h(\gamma_5 - \gamma_4)\delta[t]x_1^\Sigma[t] - h\gamma_5\delta[t+1]x_1^\Sigma[t+1]$$

$$k_{xn}^\Sigma[t+1] = k_{xn}^\Sigma[k](1-h\gamma_3) + h(\gamma_5 - \gamma_4)\delta[t]x_n^\Sigma[t] - h\gamma_5\delta[t+1]x_n^\Sigma[t+1]$$

$$k_u[t+1] = k_u[k](1-h\gamma_1) + h(\gamma_6 - \gamma_2)\delta[t]u_m[t] - h\gamma_6\delta[t+1]u_m[t+1],$$

bu yerda $t = mh$, $h > 0$ – diskretlash qadami, $m = 0, 1, 2, \dots, m$;

$\gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6\}$ – noravshan-mantiqiy rostlagich parametrlari;

$$e_i^\Sigma = \int_{x_i} (x_i - x_{im}) \mu_{ei}(e_i) dx_i$$

– bug' generatorning holat vektor o'zgaruvchilari va etalon holat o'zgaruvchilari o'rtasidagi nomutanosiblik;

$\mu_{ei}(e_i) = (e_i, a_{ei}, b_{1ei}, b_{2ei}, v_{1ei}, v_{2ei})$ – nomutanosiblikning tegishlilik funksiyasi; (3) formuladagi φ – tegishlilik funksiyasining analitik

$$\text{ko'rinishi, } a_{ei} = a_{xi} - x_{im}, \quad v_{1ei} = v_{1xi},$$

$$v_{2ei} = v_{2xi}, \quad b_{1ei} = b_{1xi}, \quad b_{2ei} = b_{2xi},$$

$$x_i^\Sigma = \int_{x_i} x dx_i$$

– bug' generator o'zgaruvchilarining

$$\delta \cdot [t] = \sum_{i=1}^n k_i \cdot e_i^\Sigma, h_i$$

– integrallash holat vektori;

Lyapunov tenglamasi bo'yicha yechim, V_m bug' generatorning etalon modeli va holat matritsasi koeffitsientlari orqali aniqlangan koeffitsientlar.

Boshqarish sistemasining sifat ko'rsatkichlari boshqarish obyektining holati noravshan shaklda berilganda noravshan-mantiqiy rostlagich parametrlari $\gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6\}$ ni topish uchun chegaraviy shartlar (7) mavjud bo'lganda maqsad funksiyaning ekstremumini qidirishda aniq masalalarni yechishga mo'ljallangan an'anaviy usullaridan foydalanish mumkin. Bunda boshqarish tizimining sifat ko'rsatkichlari (σ , t , Δ) va ularning noravshan qiymatlarini defazzifikatsiyalashni birlashtiruvchi quyidagi umumiy mezondan foydalanildi.

An'anaviy boshqarish usullaridan foydalangan holda, noravshan-mantiqiy boshqarish tizimi bir turdagi kirish signallari va murakkab nochiqli algoritmdan foydalanishi mumkin. Noravshan-mantiqiy tizimni boshqarish qoidasi shakllantirilgan bilimlar bazasi asosida tuziladi. Noravshan-mantiqiy boshqarish tizimi kirishda uchta term o'zgaruvchisiga ega, bu esa boshqarish qonunini ifodalashda uch lingvistik o'zgaruvchilarni belgilab olishni talab etadi. Noravshan-mantiqiy boshqarish tizimini shakllantirishda ular quyidagicha tasvirlanadi:

$$\text{Agar } (e = e^*) \& (\dot{e} = \dot{e}^*) \& \left(\int e = \int e^* \right),$$

bu yerda $u = u^*$; e , e^* , \dot{e} , \dot{e}^* , $\int e$, $\int e^*$, u , u^* – dinamik boshqarish xatosi, boshqarish signaliga mos lingvistik term o'zgaruvchilarining chegaraviy qiymatlari.

Bug' generatorni texnologik parametrlarini boshqarishda noravshan-mantiqiy rostlagichni

umumlashtirilgan algoritmi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi [6]:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}, \quad (7)$$

bu yerda $e(t)$ – bug' generatorning parametrlarini boshqarish xatosi, k_p, k_i, k_d – yaratish jarayonida tanlanadigan koeffitsientlar. Formuladan ko'rinib turibdiki, boshqarish uchta mustaqil qo'shiluvchilardan iborat, shuning uchun, agar noravshan-mantiqiy rostlagichning rostlagich yig'indisi sifatida foydalanilsa, mustaqil uchta chiqish signallari noravshan mantiqiy rostlagichni sintezlash masalasini sezilarli ravishda soddalashtirish imkonini beradi. Bunda N, DN normallashtirish va denormallashtirish amallarini tasvirlaydi [7].

2-rasm. Boshqarish qonuni dekompozitsiyasi

Bug' generator kirish signalini kerakli diapazonda ushlab turishda normallashtirish blokini qo'llaymiz. Denormallashtirish blokini rostlagich chiqish signalini masshtablashga imkon beradi. 2-rasmda keltirilgan har bir parametрни sozlash oddiy qoidalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bug' generatorni sozlash parametrlari koeffitsientlarini boshqarish qonuni komponentalariga mos ravishda boshqarish qonuni kirish "vazni"ga mos bo'ladi.

Noravshan-mantiqiy rostlagich strukturasi ko'rsatilgan DN_p, DN_d, DN_i o'zgaruvchilar mos ravishda har bir o'zgaruvchining denormallashtirish vazn koeffitsientlari deyiladi. Boshqarish sifatini yaxshilash uchun noravshan-mantiqiy rostlagichni sintezlashda ikki bosqichdan iborat algoritm taklif etildi:

1. Noravshan-mantiqiy rostlagich xuddi chiziqli rostlagich kabi sintezlanadi, bunda uning parametrlari k_p, k_i, k_d noravshan-mantiqiy rostlagich uchun denormallashtirish koeffitsientlari rolini o'ynaydi.

2. Bug' generatorning har bir kirish o'zgaruvchisi noravshan boshqarish qonunini noxiziqli funksional bog'langan tizim sifatida sozlash imkonini beradi. Dastlabki bosqichda boshqarish tizimining eng asosiy kuchaytirish koeffitsientlarini ifodalash mumkin, keyingi bosqichda bug' generatorga kirishdagi signalga noxiziqli kuchaytirish koeffitsientlari aniqlanadi. Rostlagich yig'indisi turli kombinatsiya orqali turli xildagi rostlash qonunidan foydalanishi mumkin.

Yuqorida keltirilganlarga asoslanib, bug' generatorning texnologik parametrlarini boshqarish qonunining neyro-noravshan modellari ishlab chiqildi. Bug' generatorning parametrlarini boshqarishda qo'llaniladigan, noravshan rostlagichni qurish uchun noravshan qaror qabul qilish algoritmi ishlab chiqildi. Bu algoritmni qurishda dinamik xatolikni o'sish tezligi V_H va d asos qilib olindi. Bunda rostlashning sifat ko'rsatkichi sifatida (V_H va d) tanlangan va noravshan-mantiqiy sozlash uchun kerakli qiymatlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu o'zgaruvchilarni noravshan to'plam va tegishlilik funksiyasi sifatida tasvirlanishi 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Dinamik xatolikni o'sish tezligi va dinamik xatolikni o'zini o'zgarish diapazoni nNoravshan to'plam sifatida aniqlab olindi: tezlikni oshishi $V_H \in [0; 0,6], d \in [0; 2]$ dinamik xatolik.

Bug' generatorning noravshan qiymatlari quyidagicha tanlangan: V_H o'zgaruvchi uning qiymatlari agar $[0.1; 0.5]$ diapazonda joylashsa «quyi» hisoblanadi, agar u $[0.3]$ diapazondan kam bo'lsa, agar uning qiymatlari $[0.3; 0.6]$ diapazonda joylashgan bo'lsa «yuqori» bo'ladi.

1-Jadval

Bug' generatorni boshqarishdagi dinamik xatolik va uning o'sish tezligining noravshan to'plami

Noravshan to'plamlar	Formula
V_H «quyi»	$trimf(x, -0.3, 0, 0.3) = \max\left(\min\left(\frac{x+0.3}{0+0.3}, \frac{0.3-x}{0.3-0}\right), 0\right)$
V_H «o'rta»	$trimf(x, 0.1, 0.3, 0.5) = \max\left(\min\left(\frac{x+0.1}{0.3-0.1}, \frac{0.5-x}{0.5-0.3}\right), 0\right)$
V_H «yuqori»	$trimf(x, 0.3, 0.6, 0.9) = \max\left(\min\left(\frac{x-0.3}{0.6-0.3}, \frac{0.9-x}{0.9-0.6}\right), 0\right)$
d «kichik»	$gaussmf(x, 0.4, 0) = \ell^{-\left(\frac{x-0}{0.4}\right)^2}$
d «o'rta»	$gaussmf(x, 0.4, 1) = \ell^{-\left(\frac{x-1}{0.4}\right)^2}$
d «katta»	$gaussmf(x, 0.4, 2) = \ell^{-\left(\frac{x-2}{0.4}\right)^2}$

Agar d o'zgaruvchi «kichik», agar uning qiymati $[0;1]$ diapazonda joylashgan bo'lsa va $[1]$ dan kichik bo'lsa, «o'rta», agar uning qiymati $[1;2]$ diapazonda joylashgan bo'lsa, «katta» bo'ladi.

Analogik K_p , T_u chiqish qiymatlari uchun, 2-jadvalda, bug' generatorning kirish, chiqish va o'zgaruvchi qiymatlari asosida tegishlilik funksiyalari aniqlangan [84;17-b.].

Bug' generator qiymatlarining o'zgarish diapazoni: $K_p \in (0;8]$ o'sish koeffitsienti, $T_u \in (0;200]$ integratsiya vaqti.

2-Jadval

Bug' generatorning kuchaytirish koeffitsienti va integrallash vaqtining va noravshan to'plami

Noravshan to'plamlar	Formula
K_p «kichik»	$trimf(x, -2.1, 0, 2.1) = \max\left(\min\left(\frac{x+2.1}{0+2.1}, \frac{2.1-x}{2.1-0}\right), 0\right)$
K_p «o'rta»	$trimf(x, 0.9, 3, 5.1) = \max\left(\min\left(\frac{x-0.9}{3-0.9}, \frac{5.1-x}{5.1-3}\right), 0\right)$
K_p «yuqori»	$trimf(x, 3, 9, 6, 8) = \max\left(\min\left(\frac{x-3.9}{6-3.9}, \frac{8-x}{8-6}\right), 0\right)$
T_u «kichik»	$trimf(x, -50, 0, 50) = \max\left(\min\left(\frac{x+50}{0+50}, \frac{50-x}{50-0}\right), 0\right)$
T_u «o'rta»	$trimf(x, 25, 75, 125) = \max\left(\min\left(\frac{x-25}{75-25}, \frac{125-x}{125-75}\right), 0\right)$
T_u «yuqori»	$trimf(x, 100, 150, 200) = \max\left(\min\left(\frac{x-100}{150-100}, \frac{200-x}{200-150}\right), 0\right)$

Bug' generatorni boshqarishning noravshan munosabatlarini bog'laydigan qoidalar to'plami quyida keltirilgan:

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «quyi chegara» va d dinamik xatolik «kichik» bo'lganda, u

holda « K_p » o'sish koeffitsienti va « T_u » integratsiya vaqti «yuqori» bo'ladi.

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «quyi chegara» va d dinamik xatolik «o'rta» bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «o'rta», « T_u » integratsiya vaqti «yuqori».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «quyi» va d dinamik xatolik «yuqori chegara» bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «kichik», « T_u » integratsiya vaqti «yuqori».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «o'rta» va d dinamik xatolik «kichik», bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «yuqori», « T_u » integratsiya vaqti «o'rta».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «o'rta» va d dinamik xatolik «o'rta», bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «o'rta», « T_u » integratsiya vaqti «o'rta».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «o'rta» va d dinamik xatolik «katta», bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «kichik», « T_u » integratsiya vaqti «o'rta».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «yuqori» va d dinamik xatolik «kichik» bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «yuqori», « T_u » integratsiya vaqti «quyi».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «yuqori» va d dinamik xatolik «o'rta» bo'lganda, u holda, « K_p » o'sish koeffitsienti «o'rta», « T_u » integratsiya vaqti «quyi».

Agar V_H o'zgaruvchining qiymati «yuqori» va d dinamik xatolik «katta», bo'lganda, u holda, « K_p »

» o'sish koeffitsienti «kichik», « T_u » integratsiya vaqti «kichik».

Bug' generator parametrlari sezilarli darajada o'zgarganda, yuqorida taklif qilingan algoritmlar zarur sifat ko'rsatkichlarini ta'minlay olmaydi. Ushbu

masalani hal qilish uchun K_p bug' generatorning o'sish koeffitsientlarini to'g'rilash bilan birlashtirilgan o'tish jarayonining boshlang'ich qismini tahlil qilish to'g'risida T_u bug' generatorning integratsiya vaqtini korreksiyalash taklif etiladi [4].

Buning uchun:

$$H(t) = \begin{cases} \varepsilon, & \text{agar } \varepsilon(t) < 0, \\ 0, & \text{agar } \varepsilon(t) \geq 0. \end{cases} \quad (8)$$

$$\Delta_{din} = \begin{cases} y_{ber} - y_{min}, & \text{agar } e(t) > 0, \forall t \in (0; T), \\ 0, & \text{agar } y(t) \geq y_{ber}, e(t) \leq 0, \forall t \in (0; T). \end{cases} \quad (9)$$

$$t_{\delta ouu} = t, \text{ azap } |\varepsilon(t)| \leq 0.05, \forall t > t_{\delta ouu}. \quad (10)$$

bu yerda $y_{min} - T$ vaqt ichida y bug' generatorning minimal qiymati, y_{ber} - chiqish qiymatining berilgan kattaliklari.

Korreksiya strategiyasini xarakterlovchi qoidalar ko'rinishiga ega:

$$\text{agar } H(t) > 0, \Delta \leq 0 \forall t \in (0; T), \text{ unda } T_u^{m+1} = T_u^m - \beta \cdot H(T), \quad (11)$$

$$\text{agar } H(t) \leq 0, \Delta > 0 \forall t \in (0; T), \text{ unda } T_u^{m+1} = T_u^m - \gamma \cdot \Delta_{din}, \quad (12)$$

β, γ, T kattaliklar belgilangan obyektlar sinfi uchun eksperimental tarzda aniqlanadi va ularni sozlash jarayonida takomillashtirish mumkin. Iteratsiya jarayonini to'xtatish mezoni tengsizliklarni bajarilishi hisoblanadi:

$$|k_p^{(n+1)} - k_p^{(n)}| \leq \varepsilon_1,$$

$$|T_u^{(m+1)} - T_u^{(m)}| \leq \varepsilon_2,$$

bu yerda, n, m - adaptatsiya qadamlari soni.

Bu yerda T_u^m - m -qadamdagi integratsiya vaqti qiymati, T_u^{m+1} - $m+1$ -qadamdagi integratsiya vaqti qiymati, β va γ vazn koeffitsientlari, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ - oldindan aniqlangan hisoblash aniqligi.

Bug' generatorning integratsiya vaqti integral mezonni qidirishni optimallashtirishi bilan birga, muammoni hal qilishning taklif qilinayotgan usuli nuqtai nazaridan, uzatish koeffitsientini noravshan korreksiyasidan iborat. Bug' generatorni boshqarish jarayonini parametrik optimallashtirish masalasining matematik masalasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$I = \int_{\alpha_h}^{\alpha_k} |\varepsilon| dt \rightarrow \min_{T_u} \quad (13)$$

$$T_{bug} \cdot y(t) + y(t) = k_{bug} \cdot u(t - \tau), u(t) = k_p \cdot \left(\varepsilon(t) + \frac{1}{T_u} \int \varepsilon(t) dt \right). \quad (14)$$

Bug' generatorning chegaraviy shartlari:

$$\delta_{min} \leq \delta \leq \delta_{max}, \quad (15)$$

bu yerda $y(t)$ - bug' generatorning chiqish o'zgaruvchisi, T_{bug} - bug' generatorni boshqarishning doimiy vaqti, k_{bug} - bug' generator parametrlarini uzatish koeffitsienti, τ - bug' generator signallarining kechikishi, $u(t)$ - boshqarish, $e(t) = y_{ber} - y(t)$ - bug' generatordagi kirish va chiqish signallari farqi, k_p va T_u - bug' generatorni boshqarishda foydalaniladigan rostlagichni sozlash parametrlari, y_{ber} - noravshan-mantiqiy rostlagichning bug' generatorni boshqarishdagi vazifasi, δ - bug' generatorni boshqarishdagi dinamik xato [6].

Korreksiya jarayonining boshida bug' generatorning tanlangan qiymatlarining o'sish koeffitsientining yangi qiymati $k_p^{(n+1)}$ quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$k_p^{(n+1)} = \gamma_p \cdot k_p^{(n)}, \quad (16)$$

bu yerda γ_p – bug' generatorning korreksiya koeffitsienti, n – bug' generatorning k_p korreksiya qadami raqami.

k_p noravshan-mantiqiy korreksiyaning kuchaytirish koeffitsienti Mamdani mantiqiy algorimidani foydalangan holda, bajariladi. Buning uchun bug' generatorni boshqarishdagi dinamik xatolikdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar diapazoni $\delta \in [0; \delta_{\max}]$ ni uchta noravshan kichik to'plamlarga bo'lish lozim. Bug' generatorni boshqarishdagi dinamik xato δ uchun trapesiya shaklidagi tegishlilik funksiyalari tanlanadi (3-jadval).

3-Jadval

Dinamik xatolikning noravshan-mantiqiy to'plami

Noravshan-mantiqiy to'plamlar	Tegishlilik funksiyalari
«kichik» dinamik xatolik	$trimf\left(x, 0, \frac{\delta}{2}, \delta\right) = \max\left(\min\left(\frac{x+0}{\frac{\delta}{2}+0}, \frac{\delta-x}{\delta-\frac{\delta}{2}}\right), 0\right)$
«o'rtacha» dinamik xatolik	$trimf\left(x, \delta_2, \frac{\delta_2+\delta_3}{2}, \delta_3\right) = \max\left(\min\left(\frac{x-\delta_2}{\frac{\delta_2+\delta_3}{2}-\delta_2}, \frac{\delta_3-x}{\delta_3-\frac{\delta_2+\delta_3}{2}}\right), 0\right)$
«katta» dinamik xatolik	$trimf\left(x, \delta_4, \frac{\delta_4+\delta_5}{2}, \delta_{\max}\right) = \max\left(\min\left(\frac{x-\delta_4}{\frac{\delta_4+\delta_5}{2}-\delta_4}, \frac{\delta_{\max}-x}{\delta_{\max}-\frac{\delta_4+\delta_5}{2}}\right), 0\right)$

δ bug' generatoridagi o'zgaruvchi «kichik», agar u δ_1 dan kam bo'lsa, «o'rtacha», agar uning qiymatlari $[\delta_2; \delta_3]$ diapazonida joylashgan bo'lsa, agar uning qiymatlari $[\delta_4; \delta_{\max}]$ diapazonida joylashgan bo'lsa «katta» bo'ladi.

γ_p bug' generatorning analogik korreksiya koeffitsienti uchun mumkin bo'lgan $\left(\gamma_p \in [0; \gamma_{p_{\max}}]\right)$ o'zgarish diapazoni aniqlanadi va tegishlilik funksiyalari aniqlanadi. 4-jadvalda bug' generatorning analogik korreksiya koeffitsienti uchun mumkin bo'lgan tegishlilik funksiyalari aniqlandi.

4-Jadval.

Korreksiyalash koeffitsientining noravshan to'plami

Noravshan-mantiqiy kichik to'plamlar	Tegishlilik funksiyalari
γ_p «kichik»	$trimf\left(x, 0, \frac{\gamma_{p_1}}{2}, \gamma_{p_1}\right) = \max\left(\min\left(\frac{x-0}{\frac{\gamma_{p_1}}{2}-0}, \frac{\gamma_{p_1}-x}{\gamma_{p_1}-\frac{\gamma_{p_1}}{2}}\right), 0\right)$
γ_p «o'rtacha»	$trimf\left(x, \gamma_{p_2}, \frac{\gamma_{p_2}+\gamma_{p_3}}{2}, \gamma_{p_3}\right) = \max\left(\min\left(\frac{x-\gamma_{p_2}}{\frac{\gamma_{p_2}+\gamma_{p_3}}{2}-\gamma_{p_2}}, \frac{\gamma_{p_3}-x}{\gamma_{p_3}-\frac{\gamma_{p_2}+\gamma_{p_3}}{2}}\right), 0\right)$
γ_p «katta»	$trimf\left(x, \gamma_{p_4}, \frac{\gamma_{p_4}+\gamma_{p_{\max}}}{2}, \gamma_{p_{\max}}\right) = \max\left(\min\left(\frac{x-\gamma_{p_4}}{\frac{\gamma_{p_4}+\gamma_{p_{\max}}}{2}-\gamma_{p_4}}, \frac{\gamma_{p_{\max}}-x}{\gamma_{p_{\max}}-\frac{\gamma_{p_4}+\gamma_{p_{\max}}}{2}}\right), 0\right)$

Bug' generatorning korreksiya koeffitsienti

o'lchamlari qiymati γ_p «kichik», agar u $[0; \gamma_{p_1}]$ diapazonida joylashgan bo'lsa, «o'rtacha», agar u $[\gamma_{p_2}; \gamma_{p_3}]$ diapazonida joylashgan bo'lsa va agar u $[\gamma_{p_4}; \gamma_{p_{\max}}]$ diapazonida joylashgan bo'lsa «katta»

hisoblanadi. Bundan tashqari γ_p o'lchamlar uchun trapesiya shakldagi tegishlilik funksiyasi tanlangan.

Bug' generatorning dinamik xatolik δ va γ_p bug' generatorning korreksiya koeffitsientini bog'lovchi, noravshan xulosa qoidasi jamlanmasi:

1. Agar δ «kichik», unda γ_p – «yuqori»;
2. Agar δ «o'rtacha», unda γ_p – «o'rta»;
3. Agar δ «katta», unda γ_p – «kichik».

Bug' generatorning k_p koeffitsientini kuchaytirish korreksiyasi amalga oshirilgandan so'ng, I integral mezon asosida parametrik ko'rinishdagi

optimallashtirish amali bajariladi. Ushbu masalani hal etishda k_p da koordinatali tushish usuli qo'llaniladi [8]. Topilgan T_u qiymat, I mezon minimumiga erishiladi, bunda bug' generatorning noravshan-mantiqiy korreksiya algoritmi yordamida takomillashtirish uchun rostlagich kuchaytiruvchi koeffitsientini k_p^0 yangi boshlang'ich qiymatini aniqlash uchun ishlatiladi.

Bundan tashqari, ta'riflangan harakatlarga o'xshash, rostlagichning k_p kuchaytirish koeffitsientlarini o'zgaruvchilarini sozlash amalga oshiriladi va integratsiya vaqti T_u ga qadar, muqobil korreksiya natijasida, integratsiya vaqtining qiymati T_u ga teng, optimallashtirish natijasida oldingi optimallashtirish bosqichidan topilgan bu vaqtning qiymati farq qilmaydi.

Xulosa

Maqolada tizimli tahlil konsepsiyasi, avtomatik va intellektual boshqarish nazariyalari asosida bug' hosil bo'lish jarayonining va rejimli hamda texnologik cheklolarni inobatga olgan holda, axborotlarning aprior noaniqligi sharoitida ishlaydigan bug' generatori harorat rejimini boshqarish algoritmining noravshan-mantiqiy modeli ishlab chiqilgan. Natijada quyidagi natijalar olindi:

- Dinamik obyektlarni ularning o'ziga xos xarakteristikalariga ko'ra mavjud modellashtirish va boshqarish holatlari asosida bug' generatorlarda bug' almashinuvini boshqarish jarayonining noravshan-mantiqiy ifodasi taklif qilingan. Ishlab chiqilgan noravshan-mantiqiy modellar ehtimollik tasnifi va ma'lumotlarning aprior noaniqligi sharoitida neyro-noravshan texnologiyalar asosida bug' generator ishining dinamikasi va bug' almashinuv jarayonini boshqarish algoritmlarini rasmiy ifodalashga imkon beradi.
- Bug' generatorini boshqarish jarayonining neyron to'r modelini qurish va o'qitish algoritmlari ishlab chiqilgan, shuningdek,

noravshan-mantiqiy boshqarish qoidalarini o'z ichiga olgan bilimlar bazasini shakllantirish dastlabki ma'lumotlarga noaniqlik yuzaga kelganda dinamik obyektlar uchun tizim noravshan-mantiqiy adaptiv boshqarishni sintezlash muammosini samarali hal etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulyamov Sh.M. Intelligent control technology, the reliability of the measuring information // Chemical Technology, Control and Management. – 2018. № 3.– Pp.128-131.
2. Igamberdiyev X.Z. Regularized algorithms of adaptive assessment of state of control objects with parametric perturbation account // Chemical Technology, Control and Management. – Vol. 3. – Iss. 2. – 2018. – Pp.47-52. <https://doi.org/10.34920/2018.3>.
3. Marahimov A.R., Igamberdiev H.Z., Yusupbekov A.N., Siddikov I.H. Fuzzy situation analysis and control of the processes safety of the complex industrial petrochemical objects 2013 // Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control – ICSCCW. – Turkey 2013. – Pp.323-328.
4. Mukhamedieva D.T. Approaches to solving optimization tasks based on asks based on natural calculation algorithms // Scientific-technical journal. – Vol. 24. – Iss. 2. – 2020. – Pp.58-67.
5. Siddikov I.X., Umurzakova D.M. The Research on the Dynamics of the Three-impulse System of Automatic Control of Water Supply to the Steam Generator When the Load Changes // Journal of Physics: Conference Series. 1706 (2020) 012196. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1706/1/012196>.
6. Siddikov I.X., Umurzakova D.M., Bakhrieva H.A., Adaptive system of fuzzy-logical regulation by temperature mode of a drum boiler // IIUM Engineering Journal. – Vol. 21, No. 1. – 2020. – Pp. 185-192. <https://doi.org/10.31436/iiumej.v21i1.1220>.

7. Yusupbekov N.R., Abdurasulov F.R., Adilov F.T., Ivanyan A.I. Application of cloud technologies for optimization of complex processes of industrial enterprises // *Advances in Intelligent Systems and Computing* 896. – 2018. – Pp.852-858.
8. Zadeh L.A. Linear system theory: the state space approach // *Courier Dover Publications*. –2008. – Pp.566.
9. Бекмуратов Т.Ф. Систематизация задач интеллектуальных систем поддержки принятия решений // *Проблемы информатики и энергетики*. – Ташкент 2003. №4. – С.24-35.
10. Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике: учеб. для студентов вузов / Г. П. Плетнев. – 4-е изд., перераб. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 352 с.
11. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. М.: МЭИ, 2004, 400 с.

